

УДК 343.541.2

Кучер Анастасія Олександрівна –

студентка 3 курсу 1 групи

Інституту прокуратури та кримінальної юстиції

Національного юридичного університету імені Я. Мудрого

Anastasia A. Kucher –

3rd year student of group 1,

Institute of Public Prosecutor and Criminal Justice

Yaroslav Mudryi National Law University

(106 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Кримінальна відповідальність за зґвалтування: проблеми законодавчого визначення та застосування

У статті досліджуються питання, пов'язанні з внесенням змін до Кримінального кодексу України (далі – КК України), серед яких чільне місце посідає нова редакція статті 152 – «Зґвалтування». Звертається увага на першочергове значення Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами як основи законодавства в зазначеній сфері. Проаналізовано проблеми та недоліки втілення європейських стандартів в національному законодавстві, їх вплив на зміну психологічного ставлення та відмову від застарілих стереотипів стосовно насильства.

Ключові слова: кримінальні правопорушення проти статевої свободи і статевої недоторканості, зґвалтування, дії сексуального характеру, статева свобода, статева недоторканість, добровільна згода.

В статье исследуются вопросы, связанные с внесением изменений в Уголовный кодекс Украины (далее - УК Украины), среди которых главное место занимает новая редакция статьи 152 – «Изнасилование». Обращается внимание на первостепенное значение Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями как основы законодательства в указанной сфере. Проанализированы проблемы и недостатки воплощение европейских стандартов в национальном законодательстве, их влияние на изменение психологического отношения и отказ от устаревших стереотипов относительно насилия.

Ключевые слова: уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности, изнасилования, действия сексуального характера, половая свобода, половая неприкосновенность, добровольное согласие.

A.A. Kucher Criminal Liability for Rape: Problems of Legislative Definition and Application

The article examines the issues related to amendments to the Criminal Code of Ukraine (hereinafter - the Criminal Code of Ukraine), among which the new version of Article 152 – “Rape” occupies a prominent place. Attention is drawn to the priority of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence as a basis for legislation in this area. The problems and shortcomings of the implementation of European standards in national legislation, their impact on the change of psychological attitudes and the rejection of outdated stereotypes about violence are analyzed. Compared with the previous version of Art. 152 of the Criminal Code, this article, set forth in the Law of December 6, 2017 No. 2227-VIII, contains a new definition of rape, significantly expanded the objective side of the crime, there were also attempts to overcome the problem of domestic violence, increased responsibility for sexual crimes. According to the updated disposition of the article, in order to qualify an act as rape, it is fundamental not so much the use of force or threat of its use as the establishment of the victim's lack of consent to sexual intercourse. However, it can be said that such a definition is superficial and it is unknown exactly how the above-mentioned voluntary consent should be expressed. In addition, the legislator singled out the provisions on the grave conse-

quences caused by rape and the commission of such a crime against a minor in some parts of Art. 152 of the Criminal Code. The new version of the article establishes liability for acts of a sexual nature against minors, regardless of the nature of the violence, the use of the victim's helplessness, deception or voluntary consent. But, unfortunately, despite the drastic changes in this area, there are points to which the legislator still needs to pay attention and correct inaccuracies. Because errors in the classification of such criminal offenses can be reported only if the maximum regulatory regulation of the definition and further detailed description of criminal law against sexual freedom and inviolability of the person.

Keywords: *criminal offenses against sexual freedom and sexual integrity, rape, sexual acts, sexual freedom, sexual integrity, voluntary consent.*

Постановка проблеми. На превеликий жаль, одним із найнебезпечніших й найактуальніших кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності є зґвалтування, кількість зареєстрованих випадків якого з кожним роком помітно збільшується. Так, за даними Єдиного державного реєстру судових рішень з моменту вступу в дію нової редакції статті 152 КК України станом на 1 травня 2021 року нараховується 32 вирокі суду з розглянутого питання [1].

До того ж, як показує практика, наслідки такого діяння вкрай важкі, оскільки потерпіла особа піддається як моральному, так і фізичному впливу. Така ситуація наносить величезну, часто непоправну шкоду, що залишається у жертви на досить тривалий проміжок часу, вона впливає на розвиток та свідомість цієї людини, її оточуючих, а також суспільства в цілому. Крім того, не можна не зауважити, що досить часто психічна травма посилюється під час розслідування справи, тому існують неодинокі випадки, коли особа приховує вчинене з нею діяння, боючись осуду суспільства, поширення інформації та «клейма» жертви на все життя [2, с. 21].

У боротьбі з цим негативним явищем законодавцем було внесено зміни до кримінального законодавства України, які відбулися 6 грудня 2017 року відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашнього насильства та боротьби з цими явищами», які вступили в дію 11 січня 2019 року [3]. Дані зміни носять двоякий характер, оскільки з однієї сторони помітно змінюється ставлення даної категорії справ та відбувається розвиток в даній сфері, а з іншого боку неточності та прогалини в національному законодавстві негативно впливають на запровадження

позитивного іноземного досвіду та уповільнюють можливість законодавчого росту.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Даному питанню присвячені роботи Іваценка В. В., Крайника Г. С., Маркіна В. І., Мовчан Р. О., Хавронюка М. І., Харитонової О. В., Чугунікова І. І., крім того досить вагомий внесок було зроблено Дудоровим О. О., який детально проаналізував оновлені статті. Але незважаючи на масштабні наукові дослідження, судову практику, неперервний розгляд зазначеної проблеми, на практиці все ж залишаються невіршеними деякі питання.

Невіршени раніше проблеми. Зміни, проведенні є не зовсім практичними, доречними та остаточно завершеними, оскільки містять низку досить ґрунтовних проблемних аспектів, які певним чином перешкоджають їх застосуванню у судовій практиці.

Метою статті є аналіз нової редакції статті 152 Кримінального кодексу України, з'ясування законодавчих змін та визначення проблем, які трапляються на практиці при застосуванні вказаної статті.

Виклад основного матеріалу. Нововведення в кримінальному законодавстві, що відбулися 6 грудня 2017 року відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашнього насильства та боротьби з цими явищами» [3] загалом не змінили структуру IV Розділу КК України, але його наповнення зазнало глобальних перетворень, в наслідок чого набудовані роками концепції та принципи були жорстоко розкритиковані під поглядом сучасності. Так, згідно з ст. 152 КК України наводиться нове визначення зґвалтування, під яким розуміють вчинення дій сексуального характеру, пов'язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло

іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи[4].

Слід звернути увагу, що на сьогодні Україна, хоча і не ратифікувала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами[5], але все-таки в національному законодавстві як найточніше намагаються імплементувати приписи міжнародних стандартів.

Однак, в свою чергу, оновлений зміст статей КК України також має свої недоліки щодо забезпечення гендерної рівності та точного відтворення положень Стамбульської конвенції в цілому. В яких зазначається, що жінки й дівчата часто піддаються тяжким формам насильства, як-от: домашньому насильству, сексуальним домаганням, зґвалтуванню, примусовому шлюбові, злочинам, учиненим в ім'я так званої «честі», та каліцтву геніталій, що становить тяжке порушення прав людини стосовно жінок і дівчат і є головною перешкодою для досягнення рівності між жінками та чоловіками[5].

Як справедливо зазначає О.О. Дудоров, нормативно-правовий акт в редакції від 6 грудня 2017 р. № 2227-VIII закріплює гендерно нейтральні визначення зґвалтування (ст. 152 КК), що пояснюється тим, що чоловік не у всіх випадках, передбачених диспозицією цієї норми може бути потерпілим [6, с.12].

Схожою є думка Васильєвої В. А., яка наголошує на тому, що хоча і в диспозиції статті було досить розширено перелік форм та способів діяння, передбачених статтею 152 КК України (завдяки включенню дій сексуального характеру, що полягають в задоволенні статевої пристрасті неприродним способом (анальний, оральний секс), пов'язаних з проникненням в тіло іншої особи.), але все ж за межами об'єктивної сторони залишилися дії жінки щодо чоловіка, за якого проникнення «в тіло іншої особи» (чоловіка) не відбувається, а проникнення відбувається в тіло суб'єкта злочину [7, с. 98].

Тобто, як підсумував у своїй роботі В. І.Маркін, що диференціація кримінальної відповідальності за статтею 152 КК України залежно від наявності (чи відсутності) статевого проникнення є непридатною для застосування. Оскільки крім всіх інших обставин, виникають також складності у визначенні потерпілої особи,

адже вона має зазнати вагінального, анального або орального проникнення, що по факту з особою чоловічої статі неможливо вчинити, коли злочинцем є жінка [8, с. 18].

В такому розумінні вигляд нової редакції розглянутої статті носить негативний аспект і порушує основні концепції та практичне застосування гендерної рівності, що є центральними поняттями сталого розвитку суспільства. Оскільки під цим поняттям розуміється рівна участь чоловіків та жінок у покращенні умов як їхнього власного життя, так і життя громади в цілому.Ціллю гендерної рівності є підтримка досягнення рівності між жінками та чоловіками з метою забезпечення стабільного розвитку суспільства, подолання будь-яких проявів дискримінації [7, с. 98].

Також, порівнюючи із попередньою редакцією, одним із сучасних критеріїв правового регулювання цієї сфери є добровільність як ключова та головна складова правопорушення, що була закріплена в європейських міжнародних нормативних актах та перенесена до українського правового поля.

Досить влучною є думка судді Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) – Тюлкена, яка збігається з більшістю суду, відповідно до якої, якщо виходити з міркувань, наведених в справі ЄСПЛ «М.С. проти Болгарії» 4 грудня 2003 року, як і у справі «Х та Y проти Нідерландів» (с. 13, п. 27), держава, оскільки вона обрала систему захисту, що ґрунтується на кримінальному праві, повинна подбати про повне й жорстке застосування відповідних кримінально-правових положень, аби на практиці забезпечити ефективний захист заявниці. З огляду на це, зауваження Суду, що «розслідування та його висновки мають зосереджуватися на питанні незгоди» (див. пункт 181 цього рішення) має першорядне значення[9].Крім того, у цьому рішенні суд надає тлумачення «примусу» не у вузькому значенні, а розуміє його як порушення принципу статевої автономії, коли істинним загальним знаменником примушування є відсутність добровільних і консенсуальних дій з боку потерпілої особи.

Щодо національного законодавства, то в нормах Кримінального кодексу не міститься прямої вказівки на тлумачення поняття «без добровільної згоди потерпілої особи», однак у примітці до статті 152 КК України зазначається,

що «згода вважається добровільною, якщо вона є результатом вільного волевиявлення особи, з урахуванням супутніх обставин»[4]. Із наведеного можна зробити висновок, що воно носить оціночний характер і викликає певні непорозуміння при з'ясуванні «вільного волевиявлення особи» та «супутніх обставин» на практиці.

Доречно було б звернутись до наукової праці О. О. Дудорова, в якій автор пропонує ідею, згідно з якою «у широкому сенсі згода особи на сексуальне проникнення в її тіло не може вважатись добровільною, якщо вона була надана, зокрема, під впливом застосування фізичного насильства, погрози його застосуванням, погрози іншого змісту (наприклад, погрози знищенням чи пошкодженням майна як потерпілої, так й іншої особи, погрози обмеженням прав, свобод чи законних інтересів потерпілої або іншої особи), обману, використання щодо особи її матеріальної чи службової залежності, беспорядного чи уразливого стану» [6, с. 22]. Звідси випливає, що вагінальне, анальне або оральне проникнення в тіло іншої особи визнається звалтуванням як у тому разі, коли воно поєднується із застосуванням фізичного насильства, погрозою його застосуванням або з використанням беспорядного стану потерпілої особи, так і в інших випадках відсутності її добровільної згоди на таке проникнення.

Тому можна зробити висновок, що згода, отримана обвинуваченим шляхом обману або зловживання довірою, не можна вважати добровільною. Адже інше вирішення питання суперечило б положенням чинного Цивільного кодексу України (ст. 230) і позбавило б його можливості уникнути кримінальної відповідальності за обман [10]. При такому підході, як стверджує Р. В. Листушенко, якщо не всі, то принаймні переважна більшість чоловічого населення України може бути без особливих складнощів притягнута до кримінальної відповідальності за звалтування[11, с. 387].

Але, на жаль, законодавець досі не закріпив, як саме ця добровільна згода повинна бути виражена – до або під час статевого акту, яка форма прояву (усно, письмово, відео чи аудіо запис) та який саме перелік обставин може вважатись супутніми обставинами. Фактично поняття «супутні обставини» не тільки не вирішує проблему змісту добровільності, але й навпаки ще більше її розмиває, створюючи

можливості індивідуальної інтерпретації зацікавленими сторонами, що може вплинути на об'єктивність судових вироків.

Також слід додати, що людина може в будь-який момент змінити свою думку як на початку, так і під час сексу, або ж взагалі відмовитися від нього. Тобто може надати добровільну згоду на вагінальний секс, але відмовитися від анального та орального або навпаки. Оскільки згідно з ст. 29 Конституції України кожна людина наділена правом свободи та особистої недоторканості [12], складниками яких є статевая свобода та статевая недоторканість. Під статевою свободою, як визначається в практичному пораднику О. О. Дудоров, слід розуміти право особи самостійно обирати собі партнера для сексуального спілкування, форму такого спілкування і не допускати у цій сфері будь-якого примусу. А от статевая недоторканість означає охоронюваний законом стан, за якого забороняється вступати в сексуальні контакти з особою, яка з певних причин (наприклад, через недосягнення відповідного віку або наявність психічної хвороби) не є носієм статевої свободи. Статевая недоторканість, будучи поняттям абсолютним, означає, що певні інтереси недоторканої особи за жодних умов не можуть бути порушені іншим суб'єктом, а вчинені щодо неї сексуальні дії визнаються кримінально караними [6, с. 7]. Тобто, для уникнення привиду для кримінальної відповідальності за статеві правопорушення, партнери повинні координувати будь-які свої дії через призму добровільності та узгодженості між собою.

Крім того, законодавець при запровадженні нової редакції статті про звалтування, не оминув проблеми з домашнім насильством. Так, в частині другій аналізованої статті закріплюються положення, відповідно до яких відповідальність за звалтування настає щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, або щодо особи у зв'язку з виконанням цією особою службового, професійного чи громадського обов'язку, або щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності [4]. З даного питання на практиці також виникає не менше труднощів, оскільки досить важка процедура встановлення факту перебування у «сімейних» відносинах потерпілого з винною особою.

Визначення кола близьких родичів та членів сім'ї наведене в Кримінального процесуального кодексу України та передбачає, що такими особами є чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі [13]. Саме конструкція «особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі» призводить до неоднозначного тлумачення правозастосовцями. Безперечно, не дивлячись на це, положення надають можливість нормативно забезпечити та сприяти усуненню жорсткого прояву домашнього насильства, мінімізації його латентності.

Також законодавець виокремив положення стосовно вчинення такого кримінального правопорушення щодо малолітньої особи, тобто такої, що на момент кримінального правопорушення, не виповнилося 14 років [14], а також про тяжкі наслідки, що спричинені зґвалтуванням, в окремі частини статті ст. 152. Це було здійснено для розмежування кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення, їх мінімальної та максимальної межі покарання. Потрібно звернути увагу на те, що визначення тяжких наслідків є не точним, адже в національному законодавстві відсутнє його тлумачення. Так, на дану проблему звертає увагу О. О. Дудуров, який серед можливих таких наслідків виділяє наступні: смерть або самогубство потерпілої особи, втрата будь-якого органу чи його функцій, психічна хвороба або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менше ніж на одну третину, переривання вагітності, втрата репродуктивної функції, зараження вірусом імунодефіциту людини або іншої невиліковної інфекційної хвороби, наголошуючи на тому, що вказаний перелік не є вичерпним [6, с. 45].

Щодо малолітньої особи, то на відміну від основного складу кримінального правопорушення, у частині 4 ст. 152 КК України вста-

новлено відповідальність за зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди[4]. Згідно з даним формулюванням наявність згоди на вступ у відносини сексуального характеру не впливає на кваліфікацію таких дій, тобто статеві зносини можуть мати як добровільний, так і насильницький характер, вчинятися з ігноруванням волі потерпілої особи – з використанням її безпорадного стану або у певних випадках з використанням обману.

На думку К. В. Юртаєвої зазначені зміни є не виправданими ані з точки зору формальної логіки, оскільки кваліфікований склад злочину за наявності добровільної згоди потерпілого суперечить основному, ані з правової точки зору, оскільки добровільні сексуальні стосунки з малолітньою особою фактично прирівнюються до складу, передбаченому статтею 155 КК «Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку», проте з іншими віковими ознаками суб'єкта та потерпілого від правопорушення, тобто відбувається певне дублювання положень статей 152 та 155 КК України[15, с. 39].

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що проведенні зміни статей щодо статевої свободи та статевої недоторканості особи стосувалися не лише технічного перегляду суворості покарань за ці злочинні діяння або їх кваліфікуючих ознак, а були направлені на зміну саме психологічного сприйняття нашим суспільством питання насильства.

Законодавець намагається механічно імплементувати положення Стамбульської конвенції до КК України, але це важко зробити без врахування вітчизняного досвіду та усталеної судової практики, яка була напрацьована впродовж багатьох років. Використовуючи некоректні та оціночні поняття, під загрозу підпадають однакове юридичне тлумачення змісту ст. 152 КК України та ефективне притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Інші статеві кримінальні правопорушення також становлять підвищену суспільну небезпеку, тому забезпечення правильного застосування законодавства при розгляді справ цієї категорії є одним із важливих завдань судів. Для цього безперечно необхідно, в першу чергу, починати з усунення законодавчих прогалин та

детальної роботи над змістом норм кримінального законодавства України.

Список використаних джерел:

1. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.
2. Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України) / за ред. М. І. Хавронюка. К.: Ваіте, 2019. 288 с.
3. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашнього насильства та боротьби з цими явищами: Закон України від 06.12.2017 № 2227-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19#Text> (дата звернення 04.05.2021).
4. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення 05.05.2021).
5. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами Стамбул (Туреччина). URL: <https://rm.coe.int/1680093ddb> (дата звернення 04.05.2021).
6. Дудоров О.О. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи (основні положення кримінально-правової характеристики): практи. порадник / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. Сєверодонецьк: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2018. 92 с.
7. Васільєва В. А. Деякі питання порівняльного аналізу складів злочину проти статевої свободи (ст. 152 ККУ в редакції від 23.10.14 та 11.01.19) крізь призму положень стамбульської конвенції. *Молодий вчений*. 2018. № 11 (63). С. 97-101.
8. Маркін В. І. Секс за Кримінальним кодексом: нова редакція. *Юридична Газета*. 2018. № 8 (610). С. 18-19.
9. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «М.С. проти Болгарії» від 04.12.2003 р. URL: <http://eurocourt.in.ua/Article.asp?Aidx=629> (дата звернення 04.05.2021).
10. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення 05.05.2021).
11. Листушенко Р. В. Деякі питання кваліфікації злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності неповнолітнього. *Актуальні проблеми криміналістики*: матеріали Всеукр. наук.-практик. конф. (Київ, 20 грудня 2019 року). Київ. 2019. С. 385-397.
12. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення 05.05.2021).
13. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення 05.05.2021).
14. Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи: Пост. ПВСУ від 30.05.2008 № 5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-08#Text> (дата звернення 05.05.2021).
15. Юртаєва К. В. Системний аналіз кримінальної відповідальності за злочини проти статевої свободи та недоторканності особи, вчинені неповнолітніми. *Вісник кримінологічної асоціації України*. 2020. № 1(22) С. 35-47.

References:

1. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.
2. Dudorov O. O., Khavroniuk M. I. Vidpovidalnist za domashnie nasylstvo i nasylstvo za oznakoiu stati (naukovo-praktychnyi komentar novel Kryminalnoho kodeksu Ukrainy) / za red. M. I. Khavroniuka. K.: Vaite, 2019. 288 s.

3. Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho ta Kryminalnoho protsesualnoho kodeksiv Ukrainy z metoiu realizatsii polozhen Konventsii Rady Yevropy pro zapobihannia nasyilstvu stosovno zhinok i domashnoho nasyilstva ta borotby z tsymy yavyshchamy: Zakon Ukrainy vid 06.12.2017 № 2227-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19#Text> (data zvernennia 04.05.2021).
4. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 r. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (data zvernennia 05.05.2021).
5. Konventsiia Rady Yevropy pro zapobihannia nasyilstvu stosovno zhinok i domashnomu nasyilstvu ta borotbu iz tsymy yavyshchamy Stambul (Turechchyna). URL: <https://rm.coe.int/1680093ddb> (data zvernennia 04.05.2021).
6. Dudorov O.O. Zlochyny proty statevoi svobody ta statevoi nedotorkannosti osoby (osnovni polozhennia kryminalno-pravovoi kharakterystyky): prakt. poradnyk / MVS Ukrainy, Luhan. derzh. un-t vnutr. sprav im. E.O. Didorenka. Sievierodonetsk: RVV LDUVS im. E.O. Didorenka, 2018. 92 s.
7. Vasilieva V. A. Deiaki pytannia porivnialnoho analizu skladiv zlochynu proty statevoi svobody (st. 152 KKK v redaktsii vid 23.10.14 ta 11.01.19) kriz pryzmu polozhen stambul'skoi konventsii. *Molodyi vchenyi*. 2018. № 11 (63). S. 97-101.
8. Markin V. I. Seks za Kryminalnym kodeksom: nova redaktsiia. *Yurydychna Hazeta*. 2018. № 8 (610). S. 18-19.
9. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi "M.S. proty Bolharii" vid 04.12.2003 r. URL: <http://eurocourt.in.ua/Article.asp?Aidx=629> (data zvernennia 04.05.2021).
10. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (data zvernennia 05.05.2021).
11. Lystushenko R. V. Deiaki pytannia kvalifikatsii zlochyniv proty statevoi svobody ta statevoi nedotorkanosti nepovnitnoho. *Aktualni problemy kryminalistyky: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf.* (Kyiv, 20 hrudnia 2019 roku). Kyiv. 2019. S. 385-397.
12. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 № 254k/96-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (data zvernennia 05.05.2021).
13. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (data zvernennia 05.05.2021).
14. Pro sudovu praktyku u spravakh pro zlochyny proty statevoi svobody ta statevoi nedotorkanosti osoby: Post. PVSU vid 30.05.2008 № 5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-08#Text> (data zvernennia 05.05.2021).
15. Yurtaieva K. V. Systemnyi analiz kryminalnoi vidpovidalnosti za zlochyny proty statevoi svobody ta nedotorkanosti osoby, vchyneni nepovnitnimy. *Visnyk kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy*. 2020. № 1(22) S. 35-47.